

ПОЛИЗ ЭКИНЛАРИ ГЕНОФОНДИ НАМУНАЛАРИНИНГ УРУҒ УНУВЧАНЛИГИНИ ҚАЙТА ТИКЛАШ ВА РЕПРОДУКЦИЯСИНИ ЯНГИЛАШ

¹Аликулов Сафар Менгликулович, ²Абдуллаев Файзулла Ҳабибуллаевич, ³Алияров
Муҳиддин Абсаматович, ⁴Аликулова Бону Алишер қизи, ⁵Ниязова Дилнова
Худойберган қизи

¹к/х/ф.д., проф., ЎГРИТИ, ²к/х.ф.н., к.и.х., ДЎҚИИИЧМ, ³изланувчи, ЎГРИТИ, ^{4,5}талаба,
ТошДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016741>

Аннотация. Мақолада Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти генофондида сақланаётган полиз экинларига мансуб бўлган тарвуз, қовун, қовоқ, қовқча, паттисон, бодринг коллекция намуналарини уруғ унувчанлигини қайта тиклаш ва репродукциясини янгилаш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: полиз экинлари, генофонд, коллекция, намуна, уруғ унувчанлигини, қайта тиклаш, репродукция, сақлаш.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по восстановлению всхожести и обновлению репродукции семян коллекционных образцов генофонда бахчевых культур, в частности: арбуза, дыни, тыквы, кабачка, патиссона, огурца, сохраняемых в Научно-исследовательском институте генетических ресурсов растений.

Ключевые слова: бахчевые культуры, генофонд, коллекция, образец, всхожесть семян, восстановление, репродукция, сохранение.

Abstract. The article presents the results of research on the restoration of germination and renewal of reproduction of seeds of collection accessions of the genepool of melon crops, in particular: watermelon, melon, pumpkin, squash, pattypan squash, cucumber, stored in the Research Institute of Plant Genetic Resources.

Keywords: melons, genepool, collection, accession, seed germination, restoration, reproduction, conservation.

Кириш

Қишлоқ хўжалик экинларнинг дунёвий генофондидан фойдаланган ҳолда қовоқдошлар оиласи ва Ўрта Осиё қовунларининг янги ботаник таснифи яратилди. Қишлоқ хўжалик экинлари дунёвий генетик хилма-хиллигини комплекс ўрганиш асосида экинларнинг систематикаси, агробиологик ва хўжалик белгилар бўйича баҳолаш ва тавсифнома бериш ишлари амалга оширилмоқда.

Кўпгина мамлакатлар олимлари ер юзидаги ўсимликлар генетик ресурсларини ҳозирги ва келажак авлодлар учун сақлаб қолишдан хавотирда. Ўсимликлар генофондининг уруғларини қайта тиклаш, коллекцияларда турли турларнинг қимматли намуналарини сақлаш муҳим аҳамиётга эга. Келажакдаги барча мумкин бўлган талабларни қондириш учун зарур бўлган кенг генетик базани сақлаб қолиш учун ўсимлик материалларининг катта тўплами муддатсиз сақланиши керак.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот сифатида Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институтида сақланаётган полиз экинлари генофонди намуналари хизмат қилди.

Экинларнинг хилма-хиллиги туфайли тадқиқотлар ҳар бир тур учун кўрсатмаларга мувофиқ амалга оширилди. Генофонд бўйича олиб борилаётган ишлар ўзига хос хусусиятларга эга бўлганлиги сабабли уни амалга оширишда хорижий мамлакатларнинг ўсимлик генетик ресурслари институтларида ишлаб чиқилган (Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., Колос, 1975., Методические указания ВИР по изучению мировой коллекции перца. 1977.) услубий кўрсатмалардан фойдаланилади. Ҳар бир тур коллекциясининг намуналарини янгилаш учун уруғларни экиш оптимал экиш вақтида амалга оширилди. Ўзаро чангланадиган ўсимликларнинг уруғларини кўпайтириш алоҳида жойларда ёки изоляция кабиналарида амалга оширилди.

Полиз экинлари ўзининг биологик хусусияларидан келиб чиққан ҳолда тупроқ ҳарорати 12-15⁰С бўлганда экилди. Полиз экинлари четдан чангланувчи ўсимлик бўлганлиги учун нав тозалигини сақлаш мақсадида ўсимликлар гуллашдан олдин гуллари изоляция қилинди. Полиз экинлари коллекция намуналарини очик далада ҳар бир қовун, тарвуз ва бодринг намуналари учун 5,5 м, қовоқ намуналари учун 8 м пушталар ажратилди. Ўсимликлар ораси қовун, тарвуз, бодринг учун 30-35 см, қовоқ учун 70-80 см ташкил қилинди.

Тадқиқот натижалари. Полиз экинлари генофонди намуналарининг уруғ унувчанлигини қайта тиклаш ва репродукциясини янгилаш бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари қуйида келтиради.

Қовун (*Cucumis melo* ssp.) экинининг 156 та намунаси 1 май куни экилди. Бу режага нисбатан 6 намунага ортиқ бўлди. Қовун коллекциясида 8 майда 10%, 14 майдан 75% униб чиқиши кузатилди. 15-июндан бошлаб 10%, 25-июндан 75% гуллади. Гуллаш фазаси эрта гуллайдиган навларда 15 июнда кеч гуллайдиган намуналарда 23 июнда бошланди. Гуллаши бошланган намуналарида сунъий чанглатиш ишлари бошланди. Бу фазага кирган намуналарнинг гуллари бирин кетин изоляция қилинди. Ҳар битта намунадан 10-15 та гуллари изоляция қилинди. 10% ва 75% мева тугиши бўйича фенологик кузатувлар ҳар 3 кунда олиб борилди. Коллекциядаги эртапишар намуналар мевалари 5 августда техник пишиши бошланди, физиологик пишиши эса 10-12 кундан кейин бошланди. Тўлиқ пишиб етилган қовун намуналаридан уруғ олиш 17-августдан бошланди. Олинган уруғлар махсус пластик идишларда 3-4 кун давомида ачитилди. Сўнгра ачиган уруғлар ювиб мато қопчаларда салқин жойда қуритилди. Қовуннинг 156 та намунаси уруғ унувчанлиги қайта тикланди (1-жадвал).

Тарвуз (*Citrullus* sp.) экинининг 155 та намунаси 1 май куни экилди. Тарвуз коллекциясида 9 майдан 10% ва 14 майдан 75% униб чиқиши кузатилди. Эрта пишар навларда 8 июндан бошлаб 10% ва кечпишар навларда 13 июндан бошлаб 75% гуллади. 7 июндан бошлаб сунъий чанглатиш ишлари бошланди. 10% ва 75% мева тугиши бўйича фенологик кузатувлар ҳар 3 кунда олиб борилди. Коллекциядаги эртапишар намуналар мевалари 3 августдан техник пишиши бошланди, физиологик пишиши эса 8-10 кундан кейин бошланди. Тўлиқ пишиб етилган тарвуз намуналаридан уруғ олиш 14 августдан бошланди. Олинган уруғлар ювиб мато қопчаларда салқин жойда қуритилди. Тарвузнинг 155 та намунаси уруғларининг унувчанлиги қайта тикланди.

1-жадвал

Сабзавот ва полиз экинлари коллекция намуналарининг уруғ унувчанлигини қайта тиклаш (ЎГРИТИ, 2019-2021)

Экин турлари	Намуналар сони							Унувчанлиги тикланган, %
	йиллар				униб чикмаган	кам уруғ олинган	унувчанлиги тикланган	
	2019	2020	2021	жами				
Қовун- <i>Cucumis melo</i>	80	131	156	367	4	-	363	98,9
Тарвуз- <i>Citrullus sp.</i>	87	40	155	282	3	-	279	98,9
Қовоқ- <i>Cucurbita sp.</i>	56	111	185	352	6	-	346	98,3
Қовоқча- <i>C.pepo var. giromontina</i>	-	-	6	6	-	-	6	100
Патиссон- <i>C.pepo var. patissoniana</i>	-	-	1	1	-	-	1	100
Бодринг- <i>Cucumis sativus</i>	45	8	45	98	6	-	92	93,8
Жами:	268	290	548	1106	19	-	1087	98,3

Қовоқ (*Cucurbita sp.*) экинининг 185 та намунаси 1 май куни экилди. Бу режага нисбатан 35 намунага ортиқ бўлди. Қовоқ коллекциясида 8 майда 10% ва 15 майда 75% униб чиқиши кузатилди. Гуллаш фазаси эрта гуллайдиган навларда 13 июндан бошлаб ва кеч гуллайдиган намуналарда 19 июндан бошланди. 8 июндан бошлаб сунъий чанглатиш ишлари бошланди. Гуллаш фазаси даврида ҳар битта намунадан 10-15 та гуллари биринкетин изоляция қилинди. 10% ва 75% мева тугиши бўйича фенологик кузатувлар ҳар 3 кунда олиб борилди. Коллекциядаги эртапишар намуналар мевалари 11 сентябрда техник пишиши бошланди, физиологик пишиши эса 10-12 кундан кейин бошланди. Тўлиқ пишиб етилган қовоқ намуналаридан уруғ олиш 7 октябрдан бошланди. Олинган уруғлар махсус мато қопчаларда салқин жойда қуритилди. Қовоқнинг 185 та намунаси уруғларининг унувчанлиги қайта тикланди.

Қовоқча (*Cucurbita pepo var. giromontina*) экинининг 6 намунаси ва патиссоннинг 1 та намунаси ҳам 16 мартда иссиқхонага экилди. Экилган уруғлар 1 апрелда 10%, 5 апрелда 75% униб чиқди. Униб чиққан уруғлар мунтазам равишда суғорилди ва керакли ҳаво ҳарорати ушлаб турилди. Кўчатлар сийраклаштирилиб 3-5 см оралиғида қолдирилди. Тайёр бўлган кўчатлар 18 майда 70 x 30 x 1 схема бўйича экилди. Қовоқча коллекциясида асосий фенологик фазаларининг ўтиш муддатлари аниқланди. Гуллаш фазаси 8 июнда қайд этилди. Коллекция намуналарининг 75% гуллаши ҳамда 10% ва 75% мева тугиши бўйича фенологик кузатувлар ҳар 3 кунда олиб борилди. Кабачки намуналарининг физиологик пишиши эртапишар навларда 13 сентябрга тўғри келди. Ҳар ҳафтада тўлиқ пишиб етилган ширин қалампир мевалари алоҳида идишларга танлаб йиғиб олинди. Коллекция намуналаридан териб олинган меваларнинг ҳосили, мева сони, сони ўрганилди. Кейин уруғлар этидан ажратиб олинди ва саралаб олинган уруғлар махсус тайёрланган бўз қопчаларга солиниб салқин жойларда қуритилди. Олинган уруғлар лаборатория шароитида тозаланади ва Генбанкка топшириш учун тайёрланмоқда.

Патиссон (*Cucurbita pepo var. patissoniana*) коллекциясида асосий фенологик фазаларининг ўтиш муддатлари аниқланди. Гуллаш фазаси 19 июнда қайд этилди. Коллекция намуналарининг 75% гуллаши ҳамда 10% ва 75% мева тугиши бўйича фенологик кузатувлар ҳар 3 кунда олиб борилди. Кабачки ва патиссон намуналарининг физиологик пишиши эртапишар навларда 25 сентябрга тўғри келди. Ҳар ҳафтада тўлиқ

пишиб етилган кабачки ва паттисон мевалари алоҳида идишларга танлаб йиғиб олинди. Коллекция намуналаридан териб олинган меваларнинг ҳосили, мева сони, сони ўрганилди. Кейин уруғлар этидан ажратиб олинди ва саралаб олинган уруғлар махсус тайёрланган бўз қопчаларга солиниб салқин жойларда қуритилди. Олинган уруғлар лаборатория шаротида тозаланади ва Генбанкка топшириш учун тайёрланмоқда.

Бодринг (*Cucumis sativus*) экиннинг 45 намуналари 19 май куни экилди. Бодринг коллекциясида 22-26 майдан 10% ва 75% униб чиқиши кузатилди. 7-10 июндан бошлаб 10% ва 75% гуллади 5 июндан сунъий чанглатиш ишлари бошланди. 10% ва 75% мева тугиши бўйича фенологик кузатувлар ҳар 3 кунда олиб борилди. Тўлиқ пишиб етилган бодринг намуналаридан уруғ олиш 13 сентябрдан бошланди. Олинган уруғлар махсус пластик идишларда 3-4 кун давомида ачитилди. Сўнгра ачиган уруғлар ювиб мато қопчаларда салқин жойда қуритилди. Бодрингнинг 45 та намунаси уруғларининг унувчанлиги қайта тикланди.

Полиз экинлари намуналарининг техник ва физиологик етилиш даврини ҳисобга олган ҳолда йиғиб олинди. Йиғиб олинган қовун, тарвуз, қовоқ ва бодринг уруғлари совуқ сувда ювилди ва қуритиш учун мато қопчаларга солинди ва соя жойда осилган ҳолда қуритилди. Экилган намуналар сони режага нисбатан 1 тага кўп бўлди. Ўсув даврида 5 марта суғорилди, 1 марта ўғитланди. 3 марта апробация ўтказилиб, нав тозалиги аниқланди. Касал ва зараркунандаларга қарши кураш чоралари олиб борилди. Полиз экинлари коллекцияси намуналарнинг генетик бутунлигини сақлаш учун ҳар бир танлаб олинган оналик гуллари очилишидан бир кун олдин изоляция қилинди. Уруғлантириш учун сунъий чанглантирилди. Бу энг асосий ва муҳим ишлардан бири ҳисобланади.

2019-2021 йиллар давомида полиз экинларининг жами 1106 намуналари уруғ унувчанлиги қайта тикланди, шу жумладан: қовун (*Cucumis melo*)- 363, қовоқ (*Cucurbita* sp.)- 346, тарвуз (*Citrullus* sp.)- 279 ва бодринг (*Cucumis sativus*)- 92, қовоқча (*Cucurbita pepo* var. *giromontina*)- 6, паттисон (*Cucurbita pepo* var. *patissoniana*)- 1 намуналарни ташкил этилди.

Тадқиқот йилларида полиз экинларининг униб чиқмаган намуналари фақат 2019 йилда кузатилди. Экин турлари бўйича униб чиқмаган намуналар 3 та намунадан (*тарвуз*)- 6 намунагача (*қовоқ ва бодринг*) бўлди. Бу намуналар 2020 йилда қайта экилиб унувчанлиги тикланди. Полиз экинларидан кабачки ва паттисоннинг коллекция намуналари уруғ унувчанлиги 2019-2020 йилларда уруғ унувчанлигини қайта тиклаш ишлари амалга оширилди. 2020 ва 2021 йилларда униб чиқмаган ва кам уруғ берган намуналар қайд этилмади ва полиз экинлари бўйича ҳисобдаги намуналар уруғ унувчанлигини 100% тиклади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. // М.: Колос, 1975.
2. Методические указания ВИР по изучению мировой коллекции перца. // Л.: ВИР, 1977.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. // М.: Агропромиздат, 1985.
4. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. // М.: 1992.- 170 с.